

3-SINFDA “SIFAT” SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISHDA SO‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIGI USTIDA ISHLASH

Firuz Sulaymonovich Safarov

BuxDU PI boshlag‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrasasi dotsenti

Ibrohimova Marg‘iyona Isomiddin qizi

BuxDU PI boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Mustaqillikdan so‘ng tayanch umumiy ta‘limda ona tilining maqsadi o‘quvchida ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og‘zaki, yozma shakllarda to‘g‘ri, ravon ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirish deb belgilandi [2, 22]. Hozirgi kunda ona tili ta‘limining asosiy maqsadidan kelib chiqib “ona tili ta‘limi jarayonida asosiy diqqatni o‘quvchining so‘z boyligini oshirish, so‘zlarning ma‘no nozikliklari, farq va o‘xshashliklarini his etish, anglab yetish (ta‘kid bizniki), bexato talaffuz qilish, yozish, so‘zlarni bog‘lab gap, gaplardan esa matn tuza olish, birikmalardagi ma‘noviy va grammatik, matndagi mantiqiy xatoliklarni topish, tuzatish, o‘zgalar fikrini to‘g‘ri anglash, bir fikrni turli shaklda ifodalash, uzilgan fikrning davomini tiklash kabi bir qancha mantiqiy operatsiyalarni bajarish, nutq vaziyatini to‘g‘ri baholash, til imkoniyatlaridan unga mos ravishda foydanish ko‘nikmalarini shakllantirish, malakasini o‘stirishga qaratish zarur”ligi ta‘kidlanmoqda [1, 9]. Demak, ona tili ta‘limi, jumladan, boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchining so‘z boyligini oshirish, so‘zlarning ma‘no nozikliklari, farq va o‘xshashliklarini his etish, anglab yetishga o‘rgatish til ta‘limi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Boshlang‘ich sinflarda o‘qiydigan o‘quvchilarning faol lug‘at zaxirasining cheklanganligi, shuningdek, ularni leksikadan jumla uchun ko‘proq mos keladigan va aniq so‘zni tanlab, nutqda to‘g‘ri qo‘llay olmasliklari o‘quvchilarning mustaqil

yo'zma ishda yo'1 qo'yadigan ko'p sonli va turli-tuman xatolarning vujudga kelish sabablaridan biridir. O'quvchilarning jumla mazmuniga mos va aniq so'zni tanlab ishlatolmasligining sabablaridan biri ularning so'zlarning leksik birikuvchanligini yaxshi bilmasligidir. Chunki so'zlarning leksik birikuvchanligi shunday "nozik" hodisaki, bir-biriga yaqin ma'noli va hatto ma'nodosh so'zlar ham bir-biridan birikuvchanligi bilan farqlanadi.

Biz bu maqolada 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash usullarini bayon qilamiz.

Ma'lumki, sifat asosan mavjudotning belgisini bildirib, ot bilan bog'lanib keladi. Bu sifatning odatdagi xususiyati. Shuning uchun 3-sinf "Ona tili" darsligidagi [5] "Sifat" mavzusida berilgan mashqlarning aksariyati birikuvchanlikka doir. 246-, 247-, 248-, 249-, 250-, 251-, 252-, 253-, 255-, 256-, 257-, 262-, 265-, 267-, 269-mashqlar o'quvchilarga sifatlarning birikuvchanligini o'rgatishga mo'ljallangan. Biroq darslikda yaqin ma'noli va ma'nodosh sifatlarning birikuvchanligini o'rgatishga doir mashqlar juda kam. Holbuki o'quvchilar aynan ana shunday sifatlarni boshqa so'zga (otga) bog'lashda xatoga yo'1 qo'yadi. Demak, 3-sinfda "Sifat" turkumini o'rgatishda yaqin ma'noli va ma'nodosh sifatlarning birikuvchanligini o'rgatishga doir qo'shimcha mashqlar ishlab chiqish va darsda shu mashqlardan foydalanish zarur.

3-sinfda "Sifat" turkumini o'rgatishda yaqin ma'noli va ma'nodosh sifatlarning birikuvchanligiga doir quyidagi qo'shimcha mashq turlaridan foydalanish mumkin:

1. Sifat turkumiga mansub so'zning birikuvchanligi buzilgan misollar beriladigan mashqlar.

2. So'z birikmasi yoki gap mazmuniga mos sifatlarni qo'yish lozim bo'lgan mashqlar

Birinchi turga doir mashqlarga misolar:

1. Berilgan birikmalardagi xatoni izohlang. Birikmalardagi otning mazmuniga mos sifat qo‘yib yozing.

Keksa echki, asov bola, achchiq bodring, mug‘ombir tulki, muattar qovun, bemor qo‘y, tekis tarvuz, yuqori bino, qiyin fan, baquvvat shamol, mayda hovli, totuv do‘st, egri devor, ivirsiq ko‘ylak.

Foydalanish uchun so‘zlar: qari, ayyor, kasal, xushbo‘y, silliq, murakkab, kichik, qalin, kir, qiyshiq, sho‘r, yolg‘iz, sho‘x.

O‘quvchilar o‘qituvchi yordamida birikmalardagi xatoliklarni izohlaydi.

O‘qituvchi: - O‘quvchilar keksa echki birikmasida qanday xatolik bor?

O‘quvchilar: - Keksa so‘zi hayvonlarga nisbatan ishlatilmaydi.

O‘qituvchi keksa so‘zini qaysi so‘zlar bilan bog‘lab, birikma tuzish mumkin?

O‘quvchilar: - Keksa ayol, keksa chol, keksa odam deyish mumkin. O‘qituvchi: - Asov bola birikmasida qanday xatolik bor? Buni bilish uchun, o‘quvchilar, asov so‘zining ma‘nosini bilishimiz kerak. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun izohli lug‘at”dan foydalanib asov so‘zining ma‘nosini izohlang.

O‘quvchilar lug‘atdan foydalanib asov so‘zining ma‘nosini izohlaydi: Asov – odamga o‘rganmagan, o‘rgatilmagan. So‘ng lug‘atda berilgan misolni o‘qiydi: Cho‘lga o‘rgangan asov qo‘y og‘ilni buzguday tipirchilaydi. S. Ahmad (3,12)

O‘qituvchi: – Demak asov so‘zi nimalarga nisbatan ishlatilar ekan?

O‘quvchilar: - Hayvonlarga nisbatan

O‘qituvchi: – Asov so‘zini qaysi so‘zlar bilan bog‘lab birikma tuzish mumkin?

O‘quvchilar: - Asov qo‘y, asov ot, asov tuya deyish mumkin.

O‘qituvchi: - Achchiq bodring birikmasida qanday xatolik bor?

O‘quvchilar: - Achchiq bodring emas, sho‘r bodring deyiladi.

O'qituvchi: - Achchiq va sho'r so'zlarining farqi nimada?

O'quvchilar: - Achchiq – ta'mi og'izni achitadigan, lovullatadigan degani. Sho'r esa tuzi ko'p degani.

O'qituvchi: - Achchiq so'zini qaysi so'zlar bilan bog'lab birikma hosil qilish mumkin?

O'quvchilar: - Achchiq qalampir, achchiq murch, achchiq piyoz, achchiq sarimsoq deyish mumkin.

O'qituvchi: - Mug'ombir tulki birikmasida qanday xatolik bor?

O'quvchilar: - Ayyor tulki deyish kerak.

O'qituvchi: - To'g'ri, mug'ombir so'zi odamga nisbatan ishlatiladi.

O'qituvchi: - Muattar qovun birikmasida qanday xatolik bor? Buni bilish uchun, O'quvchilar, muattar so'zining ma'nosini bilish kerak. "Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun izohli lug'at"dan muattar so'zining izohini o'qing.

O'quvchilar lug'atdan bu so'zning izohini o'qiydi: Muattar – yoqimli hid sochuvchi, xushbo'y.(4, 91)

O'qituvchi: - O'quvchilar, mana ko'rdingizlar, muattar so'zi xushbo'y so'ziga ma'nodosh ekan. Lekin muattar so'zi barcha narsaga nisbatan emas, gul, bog', hid, chaman, gulzor kabi narsalarga nisbatan ishlatiladi/ Shuning uchun muattar qovun emas, xushbo'y qovun deyiladi.

O'qituvchi: - Bemor qo'y birikmasida qanday xatolik bor?

O'quvchilar javob bera olmasa o'qituvchining o'zi izoh beradi: - O'quvchilar, bemor so'zi odamga nisbatan ishlatiladi. Shuning uchun bemor qo'y emas, kasal qo'y deyiladi.

O'qituvchi: - Tekis tarvuz birikmasida qanday xatolik bor?

O‘quvchilar javob bera olmasa, o‘qituvchining o‘zi izoh beradi: - O‘quvchilar, tekis so‘zi asosan keng, enli narsalarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, tekis taxta, tekis maydon, tekis devor. Dumaloq narsaga nisbatan silliq so‘zi ishlatiladi. Demak, tekis tarvuz emas, silliq tarvuz deyiladi.

O‘qituvchi: - Yuqori binoi birikmasida qanday xatolik bor?

O‘quvchilar: - Yuqori bino emas, baland bino deyish kerak.

O‘qituvchi: - To‘g‘ri. Yuqori so‘zini qaysi so‘zlar bilan bog‘lab birikma tuzish mumkin?

Yuqori qavat, yuqori qatlam, yuqori jag‘, yuqori shox, yuqori nuqta.

O‘qituvchi: - Qiyin fan birikmasida qanday xatolik bor? O‘quvchilar javob bera olmasa, o‘qituvchining o‘zi izoh beradi: - Qiyin so‘zining ma‘nosi qiyinchilik bilan amalga oshadigan, ko‘p kuch, mehnat talab qiladigan degani. Shuning uchun qiyin ish, qiyin vazifa deyish mumkin. Tilimizda murakkab degan so‘z bor, uning ma‘nosi “yechilishi, tushunilishi, bajarilishi qiyin” degani. Shuning uchun qiyin fan emas, murakkab fan deyiladi.

O‘qituvchi: - Baquvvat shamol birikmasida qanday xatolik bor?

O‘quvchilar: - Baquvvat so‘zi odamga, hayvonga nisbatan ishlatiladi. Bu yerda baquvvat shamol emas, kuchli shamol deyilishi kerak.

O‘qituvchi: - Mayda hovli birikmasida qanday xatolik bor? O‘quvchilar javob bera olmasa, o‘qituvchining o‘zi izoh beradi: - Mayda so‘zi tosh, qum, hasharot, cho‘p kabi so‘zlar bilan bog‘lanadi. Shuning uchun bu birikmada mayda hovli emas, kichik hovli deyiladi.

O‘qituvchi: - Totuv do‘st birikmasida qanday xatolik bor?

O‘quvchilar: - Totuv do‘st emas, qalin do‘st deyish kerak.

O‘qituvchi: - Totuv so‘zini qaysi so‘z bilan bog‘lab birikma tuzish mumkin?

O'quvchilar: - Totuv oila deyish mumkin.

O'qituvchi: - Egri devor birikmasida qanday xatolik bor? O'quvchilar javob bera olmasa, o'qituvchining o'zi izoh beradi: - O'quvchilar, bu yerda egri emas, qiyshiq devor deyish kerak. Chunki qiyshiq so'zi tepaga yo'nalishi tog'ri emas, Biror tomonga og'gan, qiyshaygan degan ma'noni bildirib, devopr so'ziga mos keladi. Egri so'zi esa to'g'ri chiziq bo'ylab yo'nalmagan degan ma'noni bildiradi. Bu so'zni chiziq , kaltak, yog'och, sim, dasta kabi so'zlar bilan bog'lab birikma tuzish mumkin: egri chiziq, egri kaltak, egri yog'och, egri sim, egri dasta kabi.

O'quvchilar topshiriqni quyidagicha bajaradi: *qari echki, sho'x bola, sho'r bodring, ayyor tulki, xushbo'y qovun, kasal qo'y, silliq tarvuz, baland bino, murakkab fan, kuchli shamol, kichik hovli, qalin do'st, qiyshiq devor, kir ko'ylak.*

2. Ostiga chizilgan sifatlarning qaysi so'zga bog'lanayotganini aniqlang. Bu sifatlarni qaysi gapda tog'ri, qaysi gapda noto'g'ri ishlatilganini ayting.

Dalalarni **qalin** qor qoplagan. Dalalarni **quyuq** qor qoplagan.

Ertalab shaharga **qalin** tuman tushdi. Ertalab shaharga **quyuq** tuman tushdi.

Oshpaz **jazirama** yog'ga go'shtni soldi. Yozning **jazirama** kunlari boshlandi.

Navro'z kuni yurtimizda **katta** bayram bo'ladi. Navro'z kuni yurtimizda **yirik** bayram bo'ladi.

Televizordan **xushchaqchaq** qo'shiq yangradi. Televizordan **quvnoq** qo'shiq yangradi.

Kombinatda **sun'iy** tola ishlab chiqarilyapti. Kombinatda **soxta** tola ishlab chiqarilyapti.

Hoshimjon **sirli** qalpoqcha yordamida jinoratchilarni fosh qildi.

Hoshimjon **sehrli** qalpoqcha yordamida jinoratchilarni fosh qildi.

Lobar dugonasiga **sirli** bir gapni shivirladi. Lobar dugonasiga **sehrli** bir gapni shivirladi.

O‘quvchilar ostiga chizilgan sifatlar to‘g‘ri va noto‘g‘ri qo‘llangan gaplarni aniqlaydi. So‘ng o‘qituvchi yordamida gaplardagi bu sifatlarning nima uchun to‘g‘ti yoki noto‘g‘ri qo‘llanganini izohlaydi. O‘qituvchi o‘quvchilarga har bir so‘zning ma‘nosini izohlab berishi , ularning farqini tushuntirishi lozim.

3. Gaplardagi noto‘g‘ri qo‘llangan sifatlarni topib, ularning o‘rniga gap mazmuniga mos keladigan sifat qo‘yib yozing.

Nazira mayin tishli taroq bilan sochlarini taradi.

Shaftoli ingichka tuk bilan qoplangan edi.

Nodir tog‘ning ozoda havosidan to‘yib nafas oldi.

Sayohatchilar yiroq safardan qaytishdi.

Nazirning darsda xayol surib o‘tiradigan qiziqarli odati bor.

Darslar orasida kalta tanaffus bo‘ladi.

Ko‘ylak mustahkam matodan tikilgan edi.

Ikkinchi turdagi mashqlarga misol:

Ikkinchi turdagi mashqlarga misol.

1. Nuqtalar o‘rniga otlarga mos sifat topib, ularni birgalikda ko‘chiring.

... kelinchak, ... bino, ... shahar, ... qalampir, ... limon, ... ovqat, ... qovun, ...suv,
... shamol, ... qish, ... tosh, ... maydon, ...etik, ...poydevor, ... yo‘l, ... shahar, ...
hovli, ... osmon, ... o‘rmon, ... tuman, ... vaqt, ... ko‘ylak, ... oda, ... til.

Foydalanish uchun so‘zlar: go‘zal, ko‘rkam, chiroyli, badavlat, boy, nordon, achchiq, sho‘r, chuchuk, shirin, tekis, silliq, pishiq, mustahkam, keng, katta, beg‘ubor, tiniq, quyuq, qalin, kalta, qisqa, qahraton, boy,badavlat, sovuq.

Foydalanish uchun berilgan sifatlar yaqin ma'noli yoki ma'nodosh so'zlar bo'lib, o'quvchi ularni mos ot bilan bog'lashi uchun bu so'zlarning ma'nosidagi nozik farqni bilishi kerak. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda bu sifatlarning ma'nosi va ularni qaysi ot bilan bog'lash mumkinligini tahlil qiladi. Shundan so'ng o'quvchilar mashqning topshirig'ini bajaradi:

Suluv kelinchak, ko'rkam bino, go'zal shahar, achchiq qalampir, nordon limon, sho'r ovqat, shirin qovun, chuchuk suv, sovuq shamol, qahraton qish, silliq tosh, tekis maydon, pishiq etik, mustahkam poydevor, keng yo'l, katta shahar, keng hovli, beg'ubor osmon, qalin o'rmon, quyuq tuman, qisqa vaqt, kalta ko'ylak, badavlat odam, boy til, tiniq suv.

Berilgan otlarga qavs ichidagi sifatlardan mosini bog'lab, birikma tuzing.

(Muloyim, yumshoq) shavla, (qiziq, qiziqarli) odat, (sirli, sehri)jumboq, (jajji, mitti) soat, (jajji, mitti) bola, (g'adir-budur, o'nqir-cho'nqir)tosh, (qaynoq, qizg'in) suhbat, (zarur, muhim) kitob, (qiyin, murakkab) qurilma, (zararli, ziyonli) hasharot, (nurli, yorug') xona, (qudratli, kuchli) kran, (an'anaviy, odatdagi) bayram, (an'anaviy, odatdagi) ish, (tinch, sokin) daryo, (g'aroyib, ajoyib) odat.

O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida qavs ichida berilgan sifatlarning ma'nosini tahlil qiladi. Shundan so'ng topshiriqni quyidagicha bajaradi:

Yumshoq shavla, qiziq odat, sirli jumboq, mitti soat, jajji bola, g'adir-budur tosh, qizg'in suhbat, zarur kitob, murakkab qurilma, zararli hasharot, yorug' xona, qudratli kran, an'anaviy bayram, odatdagi ish, sokin daryo, g'aroyib, odat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Менглиев Б. Тил ва тараққиёт. – “Маърифат” газетаси, 2013 йил 30 октябрь сони, 8 – 9- б.
2. Фуломов А., Неъматов Ҳ. Она тили таълими мазмуни. – Тошкент.: «Ўқитувчи», 1995 – 128 б.

3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. – Тошкент.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006 – 680 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006 – 672 б.
5. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. – Toshkent.: «O‘qituvchi», 2012. – 144 b.